

Päivitetty 4.9.2022

Tutkimme tiedon verkostoja korkeakoulupolitiikassa

Suomen Akatemian rahoittama tutkimus *Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa* tarkastelee **tietoverkostoja, niiden toimintaa ja vaikutusta** korkeakoulupolitiikkaan.

Hankkeen vastuullinen tutkija on professori Jaakko Kauko (jaakko.kauko@tuni.fi, +358 50 318 7788) ja hankkeen tutkijat tutkijatohtori Katri Eeva, väitöskirjatutkija Jarmo Kallunki, tutkija Paula Saarinen ja yliopisto-opettaja Joni Forsell. Tutkimusryhmän tukena on kansainvälinen ohjausryhmä ja ajoittain tutkimusavustajia. Hanke toimii Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa.

Oikeutesi osallistujana tiivistettynä

Työsi perusteella olemme tunnistanee teidät keskeiseksi toimijaksi tarkastelemassamme tiedon verkostossa, minkä vuoksi pyydämme teitä osallistumaan tutkimukseen. Osallistumiseen on vapaaehtoista. Osallistuminen tarkoittaa haastattelua. Yhteystietonne olemme saaneet verkkohauulla.

Tutkijoita sitoo hyvä tieteellinen käytäntö ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettiset ohjeet.¹ Tutkimus raportoidaan niin, että henkilöt, jotka osallistuvat tutkimukseen eivät pääsääntöisesti tule tunnistetuiksi. Muut osallistujat saattavat tunnistaa pseudonymisoidun henkilön, jos raportoidussa tilanteessa on ollut useita henkilöitä läsnä (esim. kokous) tai mikäli saman organisaation sisällä oleva henkilö tuntee hyvin sen toimintaa. Osallistujan kanssa voidaan sopia avoimemmasta raportoinnista, jos se ei vaaranna muiden tunnistamista.

Osallistujilla on **oikeus keskeyttää haastattelu ilman syytä ja seuraamuksia**. Haastateltavilla on oikeus tarkistaa haastattelulitteraatit.

Tarkemmat tiedot

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen *Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa* tarkoituksena on analysoida, **miten suomalainen korkeakoulupolitiikka toimii EU:n kehyksessä**. Tutkimus kartoittaa poikkikansallisten

33014

Tampereen yliopisto
Puh. 0294 5211
Y-tunnus 2844561-8

tuni.fi

Päivitetty 4.9.2022

verkostojen roolia, analysoi tiedon valintaa verkostoissa ja tutkii verkostojen ja niiden osallistujien tuottamaa pehmeää valtaa² korkeakoulupolitiikassa. Tutkimus yhdistää verkostoanalyysia, haastatteluja ja havainnointia. Verkostoanalyysissa kartoitetaan Suomen ja EU:n tietoverkoston toimijat (henkilöt ja työryhmät), haastatteluissa ja havainnoinnissa kartoitetaan tiedon valintaa ja pyritään ymmärtämään tiedon käytön tapoja ja tiedon muuttumista sen kulkiessa verkostossa.

Tutkimuksen kulku

Tutkimusprojektin kesto on 1.9.2021–31.8.2025. Verkostoanalyysin asiakirja-aineisto kerätään pääosin vuosien 2021–2022 aikana. Haastatteluja ja havainnointiaineistojen keruu tapahtuu pääosin vuosina 2022 ja 2023. Tutkimuksen julkaisutoiminta painottuu vuosille 2023–2025.

Verkostoanalyysi perustuu julkisiin asiakirjalähteisiin eikä vaadi tutkittavan aikaa tai suostumusta. Tutkimuksen havainnointiin osallistuminen ei vaadi osallistujalta muuta kuin hyväksynnän. Haastatteluun osallistuminen vaatii aikaa haastattelusta riippuen keskimäärin noin tunnin.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimuksen hyödyt ja riskit osallistujalle

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole osallistujille välitöntä hyötyä. Tutkimuksen tulokset ovat perustutkimusta vähän tutkitusta aiheesta. Tulosten avulla voidaan rakentaa uutta ymmärrystä tiedon käytöstä päätöksenteossa sekä sen roolista Suomen ja EU:n korkeakoulupolitiikan suhteissa.

Tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ei liity terveydellisiä tai taloudellisia riskejä. Sosiaaliset ja poliittiset riskit liittyvät osallistujien tunnistamiseen. Tutkimus raportoidaan niin, että henkilöitä ei pääsääntöisesti voi tunnistaa (esimerkiksi käyttämällä yleisnimityksiä ”virkahenkilö”, ”poliitikko”, ”tutkija”). Vaikka yksittäisten henkilöiden tunnistettavuutta peitetään, riski havainnoinnin raportoinnin tunnistettavuudesta on olemassa sen vuoksi, että esimerkiksi kokouksissa on läsnä vain rajattu määrä henkilöitä. Tutkimuksen henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä vähennetään aineiston huolellisella käsittelyllä, joita esitellään alla.

Yksityisyys, luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Osallistujista kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuojalain (GDPR) ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

33014

Tampereen yliopisto

Puh. 0294 5211

Y-tunnus 2844561-8

Päivitetty 4.9.2022

Tarkempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä on liitteessä olevassa tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla myös projektin verkkosivulta³ ja Tampereen yliopiston asiakirjahallinnosta projektin nimellä.

Tutkimuksen aineisto tallennetaan ja käsitellään Tampereen yliopiston tietoturvallisilla verkkolevyillä. Verkkolevyille pääsy on rajattu tutkimusryhmän jäsenille ja tutkimusavustajille. Aineistoa ei käsitellä lähtökohtaisesti pilvipalveluissa, mutta sen pseudonymisoituja osia voidaan analysoida julkaisuja varten yliopiston tarjoamassa GDPR-yhteensopivassa pilvipalvelussa (esim. Microsoft Onedrive). Aineiston tai osallistujalistojen siirto tapahtuu salattujen yhteyksien avulla (vpn-yhteys tai salattu kannettava laite tai muisti). Lisätietoja aineiston käsittelystä löytyy aineistonkäsittelysuunnitelmasta (liite 1).

Tutkimusaineiston keruun aikana manuaalinen data pidetään minimissä ja siirretään digitaaliseen muotoon mahdollisimman pian: tämän jälkeen käsin kirjoitetut muistiinpanot tuhotaan.

Verkostoanalyysin tietoja yhdistetään haastattelu- ja havainnointiaineistoon. Verkoston avulla pyritään tarkastelemaan niitä mahdollisia yhteyksiä, joita pitkin tieto liikkuu.

Tutkimuksen aineistoon pääsee käsiksi lähtökohtaisesti vain tutkimusryhmä. Tietoja ei anneta tutkimusryhmään kuulumattomille seuraavin poikkeuksin: Julkaisuprosesseissa kanssakirjoittajat (esim. ohjausryhmän jäsenet) saattavat nähdä pseudonymisoituja aineisto-otteita ja verkostoanalyysin tapauksessa myös julkisista lähteistä kerättyä tunnistetiedollista dataa. Opinnäytetöiden tekijät voivat tutkia pseudonymisoituja osia aineistosta tutkimusryhmän jäsenten valvonnassa ja tapauskohtaisen riskiharkinnan jälkeen. Aineistoa ei jää ulkopuolisten haltuun.

Julkisesta aineistosta kerätty verkostoanalyysin data tallennetaan kokonaisuudessaan Kansalliseen tietoarkistoon. Muiden aineistojen osalta vain haastateltavien nimitiedot ja havainnoitavat ryhmät julkaistaan (tieto voidaan sopia ei-julkaistavaksi osallistujan kanssa tai tutkijat voivat jättää tietoja julkaisematta, mikäli uskovat julkaisussa olevan riskejä).

Aineiston arkaluontoisuudesta riippuen, osan haastateltavien tai havainnoitavien kanssa voidaan sopia julkisempi aineiston säilytys: Haastateltavan tai havainnoitavan kanssa erikseen sovitusti,

33014

Tampereen yliopisto
Puh. 0294 5211
Y-tunnus 2844561-8

Päivitetty 4.9.2022

haastattelu voidaan silloin saattaa Kansallisesta tietoarkistosta saatavaksi esimerkiksi tietyn ajan (esim. 5–20 vuotta) jälkeen.

Haastattelu- ja havainnointiaineistot, joista ei ole sovittu erikseen tallentamisesta Kansalliseen tietoarkistoon, säilytetään seurantatutkimuksia varten Tampereen yliopiston verkkolevyllä maksimissaan vuoteen 2040 asti, jonka jälkeen aineisto tuhoetaan.

Tutkimuksen rahoittajatahot

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. Hankkeen numero on 340267.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen **osallistuminen on täysin vapaaehtoista** ja voitte peruuttaa osallistumisenne tutkimukseen koska tahansa. Lisäksi voitte väliaikaisesti keskeyttää osallistumisenne tutkimukseen. **Mahdollinen osallistumisen peruuttaminen tai keskeyttäminen ei estä siihen mennessä kerättyjen tietojen käyttämistä tutkimuksessa.**

Teillä on myös hankkeen aikana oikeus halutessanne tarkistaa omat haastattelulitteraattinne. Pyyntö esitetään haastattelutilanteessa tai pian sen jälkeen ja litteraatio toimitetaan tarkastettavaksi heti kun se valmistuu.

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tuloksista tiedottaminen

Tutkimusjulkaisuissa keskitytään tutkimuksen keskeisiin teoreettisiin tavoitteisiin ja pääosassa ovat verkostot ja niiden toiminta. Haastatteluihin ja havainnoiteihin viittaaminen tapahtuu siten, että yksilöitä ei voi niistä pääsääntöisesti tunnistaa. Tunnistamiseen liittyy joitakin riskejä ja poikkeuksia, jotka on esitetty yllä.

Lopullisista tutkimustuloksista lähetetään sähköpostilla yhteenveto tai alkuperäiset artikkelit haastateltaville ja havainnoitavien ryhmien puheenjohtajille. Tulokset raportoidaan vertaisarvioituissa tieteellisissä aikakauskirjoissa ja kirjaluvuissa. Tutkijoita voi pyytää kertomaan hankkeen tuloksista eri tilaisuuksiin.

Materiaalin käyttäminen jatkotutkimukseen

Tutkimusaineistoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tutkimukseen. Aineistoja saatetaan käyttää tässä mainittuja toimintamalleja noudattaen jatkotutkimukseen ja julkaisuihin.

33014

Tampereen yliopisto

Puh. 0294 5211

Y-tunnus 2844561-8

Päivitetty 4.9.2022

Lisätiedot

Kaikki lisäkysymykset tutkimuksesta voi esittää joko tutkijalle tutkimustilanteessa tai tutkimuksen vastuulliselle johtajalle.

- Tutkimuksen vastuullinen johtaja, professori Jaakko Kauko (jaakko.kauko@tuni.fi, +358 50 318 7788)
- Tutkijatohtori Katri Eeva (katri.eeva@tuni.fi, +358 50 407 5248)
- Väitöskirjatutkija Jarmo Kallunki (jarmo.kallunki@tuni.fi, +358 50 318 2277).

Liitteet

Liite 1: Data management plan

Liite 2: Tietosuojailmoitus

Liite 3: Osallistumislomake

¹ TENK (3/2019) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakoarvioinnin_ohje_2020.pdf

² Pehmeä valta on ohjaavaa ja suostuttelevaa valtaa, joka ei vaikuta suoraan resursseihin tai asemiin.

³ <https://research.tuni.fi/eduknow/transnational-knowledge-networks-in-higher-education-policy-making/>